

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 6,
ISSUE 1 **2025**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 1
2025

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес

(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна

Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна

к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна

д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич

д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна

д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:

Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович

д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович

д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна

д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна

д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович

д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович

д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. **Агабабян Лариса Рубеновна, Хуррамова Фарзона Ботурзода** РВОТА БЕРЕМЕННЫХ: ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ/ NAUSEA AND VOMITING IN PREGNANCY: ETIOPATHOGENESIS, DIAGNOSTIC METHODS, AND CLINICAL RECOMMENDATIONS / HOMILADORLIKDA QAYT QILISH: ETIOPATOGENEZ, DIAGNOSTIKA USULLARI VA KLINIK TAVSIYALAR.....6
2. **Асилова Саодат Убаевна, Кузиев Голиб Алишерович, Назирова Муяссар Убаевна, Назаров Ровшан Бахадирович** ПОКАЗАТЕЛИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПРОКСИМАЛЬНОГО КОНЦА БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ЖЕНЩИН ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ PERIMENOPAUSAL DAVRDAGI AYOLLARDA SON SUYAGINING PROKSIMAL UCHI SINISHI ULTRATOVUSHLI DENSITOMETRIK TADQIQOTLAR KO'RSATKICHLARI/ULTRASOUND DENSITOMETRIC RESEARCH METHODS FOR PROXIMAL END HIP BONE FRACTURES IN PERIMENOPAUSAL WOMEN.....10
3. **Indiaminova Gulrux Nuriddinovna, Azizova Suman Abduraxmonovna** O'TKIR RESPIRATOR INFEKSIYALAR VA HOMILADORLIK, GEMOSTAZ TIZIMIGA TA'SIRI/ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ И БЕРЕМЕННОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗА/ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS AND PREGNANCY, INFLUENCE ON THE HEMOSTASIS SYSTEM.....14
4. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Mamatkulova Moxigul Jahangirovna, Begmirzayeva Nigora Ibragimovna** QIZLARNING REPRODUKTIV FUNKSIYASIGA QARINDOSHLIK NIKONINING TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ РОДСТВЕННОГО БРАКА НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ДЕВОЧЕК/THE IMPACT OF CONSANGUINEOUS MARRIAGE ON THE REPRODUCTIVE FUNCTION OF GIRLS.....18
5. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Shopo'latov Erkin Xoltejiyevich, Samadova Mashhura Yoqubjon qizi** BUYRAK USTI BEZI PO'STLOG'INING TUG'MA DISFUNKSIYASI BO'LGAN QIZLARDA REPRODUKTIV TIZIM SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI/ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕВОЧЕК С ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ/ CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM IN GIRLS WITH CONGENITAL DYSFUNCTION OF THE ADRENAL CORTEX.....22
6. **Shavazi Nargiz Nuraliyevna, Rayimjanova Kamilla Farxodovna** MUDDATIDAN OLDINGI TUG'RUQ XAVFI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARNI DIAGNOSTIKA QILISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIYA DИAGНОСТИКИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С УГРОЖАЮЩИМИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ/ OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS OF PREGNANT WOMEN WITH THREATENED PREMATURE BIRTH.....27
7. **Tugizova Dildora Ismailovna, Mamarizayeva Nafosat Zoxidjon qizi** YELBO'G'OZ O'TKAZGAN AYOLLAR REABILITACSIYASI/РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПЕРЕНЕСШИХ ПУЗЫРНЫЙ ЗАНОС/REHABILITATION OF WOMEN WHO HAVE EXPERIENCED MOLAR PREGNANCY.....30
8. **Fayzullayeva Munira Alisher qizi, Tugizova Dildora Ismoilovna** TUBEKTOMIYA O'TKAZILGAN AYOLLAR REABILITACSIYASI/РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ ТУБЭКТОМИИ/ REHABILITATION OF WOMEN AFTER UNILATERAL SALPINGECTOMY.....37
9. **Shavazi Nargiz Nuraliyevna, Khasanova Durdona Togoymurodovna** OPTIMIZATION OF EARLY DIAGNOSIS AND PREVENTION OF INTRAHEPATIC CHOLESTASIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA JIGAR ICHI XOLESTAZINI ERTA TASHXISLASH VA PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISH/OPTIMIZACIYA RANNEY DИAGНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОГО ХОЛЕСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН.....43

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

1. **Амонова Мадина Фуркатовна, Аралова Жамила Хусниддиновна** ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА D НА ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ/INFLUENCE OF VITAMIN E CONTENT ON BONE MINERAL DENSITY IN WOMEN IN MENOPAUSE/MENOPAUSADAGI AYOLLARDA SUYAK TO'QIMASI MINERAL ZICHLIGI KO'RSATKICHLARIGA D VITAMININING TA'SIRI.....50
2. **Кариев Саидахроп Саидасланович, Абдурахмонов Камолитдин Дусткобилович** ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕРМОГРАММЫ У МУЖЧИН, ДО И ПОСЛЕ COVID-19/ERKAKLARDA SPERMOGRAMMA KO'RSATKICHLARINING COVID-19 INFEKSIYASIDAN OLDIN VA KEYIN O'ZGARISHI TENDENTSIYALARI/TENDENCIES OF SPERMOGRAM PARAMETERS IN MEN, BEFORE AND AFTER COVID-19.....55
3. **Карабаева Маржона Аминжоновна, Худоярова Дилдора Рахимовна, Карабаев Аминжон Гадаевич** НАРУШЕНИЕ РОДОВОЙ ДЯТЕЛЬНОСТИ РОДИЛЬНИЦ ПРИ ЖЕЛЕЗОДИФИЦИДНОЙ АНЕМИИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ/OG'IR TEMIR TANQISLIGI ANEMIYASI BILAN KASALLANGAN TUG'ADIGAN AYOLLARDA TUG'ISH FAOLIYATINI BUZILISHI/VIOLATION OF LABOR ACTIVITY OF MATERNITY PATIENTS WITH SEVERE IRON DEFICIENCY ANEMIA.....60
4. **Indiaminova Gulrux Nuriddinovna** O'TKIR RESPIRATOR KASALLIK O'TKAZGAN HOMILADORLARDA GESTACSIYA DAVRINING XUSUSIYATLARI/ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА ГЕСТАЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ/ FEATURES OF THE GESTATION PERIOD IN PREGNANT WOMEN WHO HAVE SUFFERED FROM ACUTE RESPIRATORY DISEASES.....64
5. **Muratova Nigora Jurayevna, Miralimova Nigora Abdurashidovna, Sulaymonova Nodira Jumayevna** BACHADON MIOMASINING TURLARIGA BOG'LIQ HOLDA XOMILODARLIK VA TUG'RUQNING KECISHI XUSUSIYATLARI/ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА УЗЛОВ МИОМЫ/ FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH DEPENDING ON THE TYPE OF FIBROID NODULES.....67
6. **Valiev Shukhrat** IMPACT OF UTERINE CLOSURE METHOD AFTER CESAREAN SECTION ON REPRODUCTIVE OUTCOMES/KESAR KESISH AMALIYOTIDAN SO'NG BACHADON YOPISH USULINING REPRODUKTIV NATIJALARGA TA'SIRI/ ВЛИЯНИЕ МЕТОДА УШИВАНИЯ МАТКИ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ НА РЕПРОДУКТИВНЫЕ ИСХОДЫ.....72
7. **Valiev Shukhrat Negmadjanov Bakhodur Boltayevich** FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF UTERINE SUTURING METHOD DURING CESAREAN SECTION: ANALYSIS OF ANAMNESTIC DATA/KESAR KESISH AMALIYOTIDA BACHADONNI TIKISH USULINI TANLASHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR: ANAMNESTIK MA'LUMOTLARNI TAHLIL QILISH/ФАКТОРЫ,

ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР МЕТОДА УШИВАНИЯ МАТКИ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ: АНАЛИЗ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ.....	76
8. Fayzullaeva Hilola Bakhronovna THE ROLE OF ANTITIROXANS IN CORRECTING ACID BASE STATE IN THE BLOOD IN INFANTS BORN WITH CHRONIC HYPOXIA/SURUNKALI GIPOKSIYA BILAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARDA QONDAGI KISLOTA ASOSINI TUZATISHDA ANTITIROKSANLARNING ROLI/РОЛЬ АНТИТИПОКСАНОВ В КОРРЕКЦИИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ У НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИЕЙ.....	80

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

1. Маматкулова Мохигул Джахангировна АНЕМИЧЕСКАЯ ФОРМА АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА/ANEMICAL FORM OF OVARIAN AROPLEXY/TUXUMDON AROPLEKSIYASINI ANEMIK SHAKLI.....	83
--	----

UDK: 616-006.363.03

ISSN: 2181-0990
www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Muratova Nigora JurayevnaTibbiyot fanlari doktori, dotsent
Toshkent davlat stomatologiya instituti
Toshkent, O'zbekiston**Miralimova Nigora Abdurashidovna**Shifokor ordinator, 4-shahar tug'ruq majmuasi
Toshkent, O'zbekiston**Sulaymonova Nodira Jumayevna**Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent, O'zbekiston

BACHADON MIOMASINING TURLARIGA BOG'LIQ HOLDA XOMILODARLIK VA TUG'RUQNING KECHISHI XUSUSIYATLARI

For citation: Muratova Nigora Jurayevna, Miralimova Nigora Abdurashidovna, Sulaymonova Nodira Jumayevna, Features of the course of pregnancy and childbirth depending on the type of fibroid nodules, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2025 vol 6 issue 1, pp.67-71

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15110871>

ANNOTATSIYA

Bachadon miomasi – keng tarqalgan ijobiy sifatli, silliq mushak elementlaridan reaktiv yuzaga keladigan, keyinchalik to'qima gipoksiyasi sharoitida fibrozlanadigan o'simtasimon hosila. Bachadon miomasida homiladorlik, tug'ruq va tug'ruqdan keyingi davr ko'pincha asoratlilar bilan kechadi va ba'zan homilaning nobud bo'lishi, reproduktiv a'zoning olib tashlanishi bilan yakunlanadi. Shu tariqa, bir tarafdin, mioma ayolning reproduktiv funksiyasini sezilarli darajada pasaytiradi, boshqa tarafdin esa, ushbu kasallikdan aziyat chekayotgan tug'ish yoshidagi bemorlar sonining ortishi, hozirgi paytda birinchi homiladorlikni kech reproduktiv yoshda rejalashtirish tendensiyasining o'sib borayotgani ginekologlar uchun ushbu patologiyada homiladorlik va tug'ruqni olib borishda qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi.

Kalit so'zlar: homiladorlik, tug'ruq, bachadon miomasi, kesar kesimi, tabiiy tug'ruq, miomektomiya.

Муратова Нигора ДжураевнаДоктор медицинских наук, доцент
Ташкентский Государственный стоматологический институт
Ташкент, Узбекистан**Миралимова Нигора Абдурашидовна**Врач ординатор, Городской родильный комплекс № 4
Ташкент, Узбекистан**Сулаймонова Нодира Жумаевна**Кандидат медицинских наук, доцент
Ташкентский Государственный стоматологический институт
Ташкент, Узбекистан

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА УЗЛОВ МИОМЫ

АННОТАЦИЯ

Миома матки – распространенное доброкачественное, реактивно возникающее опухолевидное образование из гладкомышечных элементов с их последующим фиброзированием в условиях тканевой гипоксии. Беременность при миоме матки, а также роды и послеродовый период нередко имеют осложненное течение и порой заканчиваются потерей плода и репродуктивного органа. Таким образом, с одной стороны, миома матки значительно снижает репродуктивную функцию женщины, с другой стороны, увеличение числа пациенток фертильного возраста, страдающих этим заболеванием, возрастающая современная тенденция к планированию первой беременности в позднем репродуктивном возрасте, создают гинекологам сложности в ведении беременности и родов при данной патологии.

Ключевые слова: беременность, роды, миома матки, кесарево сечение, естественные роды, миомэктомиа.

Muratova Nigora DjuraevnaDoctor of Medical Sciences, Associate Professor
Tashkent State Dental Institute

Tashkent, Uzbekistan
Miralimova Nigora Abdurashidovna
 Resident doctor, City Maternity Complex No. 4
 Tashkent, Uzbekistan
Sulaimonova Nodira Zhumaevna
 Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
 Tashkent State Dental Institute
 Tashkent, Uzbekistan

FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH DEPENDING ON THE TYPE OF FIBROID NODULES

ANNOTATION

Uterine fibroids are a common benign, reactive tumor – like formation of smooth muscle elements with their subsequent fibrosis under conditions of tissue hypoxia. In some cases, at the very beginning of the development of the disease, fibroids do not prevent the onset of pregnancy. Pregnancy with uterine fibroids, as well as childbirth and the postpartum period often have a complicated course and sometimes end in the loss of the fetus and reproductive organ. Thus, on the one hand, uterine fibroids significantly reduce a woman's reproductive function, on the other hand, an increase in the number of patients of fertile age suffering from this disease, the increasing modern trend towards planning the first pregnancy in late reproductive age, create difficulties for gynecologists in the management of pregnancy and childbirth with this pathology.

Keywords: pregnancy, childbirth, uterine fibroids, cesarean section, natural childbirth, myomectomy.

So'nggi yillarda miomali ayollarning homilador bo'lishi chastotasi oshgan, ayniqsa katta reproduktiv yoshdagi ayollarda [1]. Bunday ayollarda homiladorlikning kechishi o'z xususiyatlariga ega, ko'pincha mioma mavjudligi homiladorlik va tug'ruqning asoratlanishiga olib keladi, ko'p hollarda fetoplazental yetishmovchilik rivojlanadi va homiladorlikning to'xtab qolishi xavfi oshadi [3]. Shu bilan birga, homiladorlikning o'zi ham miomatoz tugunga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Homiladorlik davrida ba'zan miomatoz tugunlarning qon ta'minoti buziladi, unga tugunning infeksiyon yallig'lanishi, trombotik va tromboembolik asoratlari qo'shilishi mumkin [2,5]. Bundan tashqari, miomaning o'sishi va rivojlanishi homiladorlikning normal kechishini ta'minlaydigan gormonal fonga ham bog'liq. Homiladorlik davrida tugunlar o'lchamlari kattalashishi, shuningdek, miomatoz tugunlarning soni ham ortishi mumkin [4].

Mazkur tadqiqotning maqsadi: bachadon miomasining homilador va tug'ruqning kechishiga ta'sirini hamda homiladorlikning miomatoz tugunlar holatiga ta'sirini o'rganish.

Tadqiqot materiallari va usullari: biz bachadon miomasi mavjud ayollarda homiladorlik va tug'ruqning kechishini hamda homiladorlikning miomatoz tugunlar holatiga ta'sirini o'rgandik. Prospektiv kuzatuvda gestasiya davrida Toshkentdagi 4-son akusherlik majmuasiga stasionar davolanishga va tug'ishga kelgan jami 74 nafar homilador ayol bo'lgan. Bachadonda miomatoz tugunlar homiladorlikdan oldin yoki homiladorlik paytida aniqlangan. Bemorlarning o'rtacha yoshi 34,19±0,8 yoshni tashkil qilgan.

Tadqiqot natijalari. Paritet bo'yicha birinchi marta homilador bo'lgan ayollar tekshirilganlarning taxminan beshdan bir qismini (18-24,3%) tashkil qildi. Qolgan bemorlarda homiladorlik takroriy bo'lib, ularning 13 nafarida (17,5%) ikkinchi homiladorlik, 43 nafarida esa (58,1%) - uchinchi va undan ortiq homiladorlikdir.

80% homiladorlarda bachadon miomasi homiladorlikdan oldin, qolganlarida – mazkur homiladorlik paytida aniqlangan.

Anamnezni o'rganish shuni ko'rsatdiki, takroriy homilador bo'lgan jami 56 nafar ayol anamnezida 216 ta homiladorlik bo'lgan. Homiladorliklari soni o'rta hisobda 1 nafar ayolga 3,8 ga teng, deyarli nazorat guruhidagidek (3,7) bo'ldi. Avvalgi homiladorliklar 46 (21,3%) holatda sun'iy abortlar bilan yakunlangan. O'z-o'zidan bola tashlash, rivojlanmagan homiladorlik, bachadondan tashqari homiladorlik va muddatidan oldingi tug'ruqlar tegishli 21 (9,7%), 15 (6,9%), 3 (1,4%) i 8 (3,7%) ni tashkil qildi, 2 ta holatda tug'ma rivojlanish nuqsonlari (TRN) sababli tibbiy abort amalga oshirilgan, bu nazorat guruhidagi bemorlarga nisbatan nisbatan kam uchraydi (sun'iy abortlar – 24 (18,8%), o'z-o'zidan bola tashlash – 4 (3,1%), bachadondan tashqari homiladorlik – 2 (1,5%), rivojlanmagan homiladorlik va muddatidan oldin tug'ruq holatlari esa qayd etilmagan.

11 nafar (14,8%) bemorda anamnezda bepustlik bo'lgan, shu xususda bir necha marta gormonal terapiya, rag'batlantiruvchi terapiya olgan. Shunday qilib, asoratlangan reproduktiv va ginekologik anamnez tekshirilgan ayollarda mioma rivojlanishining xavf omili bo'lishi mumkin. Bunday bemorlarda mazkur homiladorlikning kechishi qiziqish uyg'otdi (1-jadval).

1-jadval

Tekshirilgan bemorlarda tug'ruq bilan yakunlangan gestasiya kechishi xususiyatlari

Homiladorlikning kechishi	Asosiy guruh n=74		NAZorat guruhi, n=24	
	abc	%	abc	%
Homiladorlikni tuxtab qolishi (I va II trimestri)	58	96,7	2	8,3
Anemiya (I, II daraja)	22	36,7	3	8,3
O'RVI	25	41,7	5	20,8
Erta toksikoz	6	10,0	4	16,7
Buyrak kasalliklari	6	10,0	1	4,2
SAG, Preeklampsiya	4	6,7	-	-
Past placentasiya	4	6,7	-	-

Biz tugunlar soni va miqdorga bog'liq holda homiladorlikning kechishini, shuningdek homiladorlik davrida miomatoz tugunning qanday o'zgarishini o'rgandik. Buning uchun miomatoz tugunlar ichida va atrofidagi qon oqimini aniqlash uchun UTT va dplerometriya yo'li bilan homiladorlarni dinamik kuzatdik.

Bu maqsadda homiladorlar 2 kichik guruhga ajratildi: 1-a kichik guruh – bir nechta tushunlari bo'lgan, gestasiya davrida tugunlar soni va o'lchamlari kattalashgan 36 nafar homilador ayol, va 1-b kichik

guruh – homiladorlikdan oldin va homiladorlik paytida faqat 1 ta tugun bo'lgan homiladorlar.

Mazkur homiladorlikning kechishi haqidagi ma'lumotlar shundan dalolat beradiki, 1-a kichik guruhidagi bemorlarning yarmidan ko'prog'i (25 - 69,4%) hamda 1-b kichik guruhining uchdan bir qismi (4 - 10,5%)da homiladorlik uning to'xtab qolishi xavfi ostida kechgan, shu sababli ular gestasiyaning I- yoki II-trimestrida stasionar terapiya olgan.

1-a kichik guruhda homiladorlikning I-yarmida 14 nafar ayolda, ularning aksariyati – birinchi marta homilador bo'lgan, toksikoz boshlandi, homiladorlik davrining II-yarmida 10 nafar bemorda – O'RV, 16 nafarida – anemiya, 12 nafarida – homiladorlik gipertenziyasi, 4 nafar ayolda – surunkali pielonefrit zo'rayishi qayd etildi. 2 nafar ayolda homiladorlik o'z-o'zidan bola tashlash bilan, 3 nafarida – rivojlanmagan homiladorlik bilan yakun topdi, ya'ni reproduktiv yo'qotishlar chastotasi 22 foizni tashkil qildi (2-jadval). 5 nafar ayolda tug'ruq muddatidan oldin boshlandi.

1-b kichik guruhida aksariyat ayollarda homiladorlik oxirigacha deyarli asoratlarsiz kechdi. Faqat 2 holata homiladorlikning to'xtab

qolishi xavfi yuzaga keldi, fikrimizcha, bu miomatoz tugun o'lchamlarining kattalashgani bilan bog'liq bo'lgan. Bunda, 2 nafar (5,3%) ayolda tugun o'lchami kattalashdi va diametri 120 sm dan oshdi. Ularning birida homiladorlik 9 haftalikda o'z-o'zidan bola tashlash bilan yakunlandi, ikkinchisida tugun kattalashgani tufayli 10 haftalikda sun'iy abort bajarildi (2-jadval). 2 holatda homila rivojlanishidagi anomalialar tufayli tibbiy ko'rsatmalar bo'yicha abort bajarildi, bir holatda rivojlanmayotgan homiladorlik aniqlandi. Shunday qilib, 1-b kichik guruhida reproduktiv yo'qotishlar chastotasi 15,7%ni tashkil qildi, bu esa tugunlari soni ko'p bo'lgan 1-a kichik guruhidagi ayollarga qaraganda 1,4 baravar yuqori.

2-jadval

Tekshirilgan homiladorlarda amaldagi homiladorlik yakunlari

Homiladorlik yakunlari	Nazorat guruhi, n= 24		1-a kichik guruhi n= 36		1-b kichik guruhi n= 38	
	aбс	%	aбс	%	aбс	%
Shoshilinch tug'ruq	24	100,0	23	63,9	32	84,2
Muddatdan oldingi tug'ruqlar	-	-	5	13,9	-	-
O'z-o'zidan abortlar	-	-	2	5,6	3	7,9
Bachadondan tasjqari homiladorlik	-	-	3	8,3	-	-
Rivojlanmagan homiladorlik	-	-	3	8,3	1	2,6
Tibbiy ko'rsatmalar bo'yicha abort	-	-	-	-	2	5,3
Jami	24	100,0	36	100,0	38	100,0

Muddatdan oldin tug'ruq xavfining klinik belgilari 1-a kichik guruhidagi bemorlarda kuzatildi va ularda qorin ostida va beldagi simillovchi og'riqlar qayd etildi. Biroq, tugun bachadon old devorida yoki tubida joylashgan barcha hollarda og'riqlar lokal tusda bo'lgan. Bunday og'riqlar bir necha soatdan 2-3 kungacha davom etgan. Bunday homiladorlarning yarmisida homilaning juda qattiq qimirlashi kuzatilgan. 2 holatda (5,6%) ayollarda subfebril isitma paydo bo'lgan. Ushbu homiladorlarning gestasiya muddati 32 va 36 hafta bo'lgan.

Tekshirilgan ayollarda bachadon-plasenta kompleksi ul'tratovushli tekshirilganda miomatoz tugunlar 25 nafar (33,8%) bemorda ko'proq

subseroz joylashgani, 4 nafar (4,0%) bemorda – bachadon bo'shlig'ini deformatsiyalaydigan submukoz-intramural' joylashgani, 43 nafarida (58,1%) – intramural' va 6 nafar (8,1%) bemorda esa – aralash lokalizatsiyasi qayd etildi. Tugunlar o'lchamlari 7-8mm dan 55-80 mm gacha dipazonda bo'lgan. Plasenta va miomatoz tugunlar ko'proq bachadonning old devorida, kamroq – orqa va yon devorlarda joylashgan (3-jadval). faqat 4 holatda (5,4%) tugunlarning plasenta joylashgan xonada joylashuvi aniqlandi, boshqa hollarda tugunlar plasentalar maydondan uzoqda, bachadonning mushakli devorlarida shakllangan.

3-jadval

Plasenta va miomatoz tugunlarning bachadon devoriga nisbatan joylashishi

Bachadon devori	Placenta, %	Miomatoz tugun, %	Tugunning placentar maydon proektsiyasidagi joylashuvi, %
Old	35,6	51,5	
Orqa	30	20,2	2,7
O'ng	8,9	4,0	2,7
Chap	4,4	6,1	-
Yon	14,4	10,1	-
Tub	5,6	3,0	-
Ichki bo'g'iz sohasida	1,1	1,0	-

1a kichik guruhida UTTda aniqlangan tugunlar soni 2 tadan 5 tagacha. Barcha hollarda homila harakatlanish faolligining va bachadon tonusining yuqoriligi qayd etildi. 7 nafar bemorda (19,4%) homila biometriyasi homila gipotrofiyasini ko'rsatdi. Bundan tashqari, 4 nafar ayolda (11,1%) homilaoldi suvlarining kamligi, ikki nafar ayolda esa biroq ko'pligi qayd etildi.

1a kichik guruhida tugunlar o'lchamlari 35 mm dan yuqori bo'lgan barcha hollarda tugun ichidagi qon oqimi aniqlandi, katta bo'lmagan tugunlar tomirlarida RI 0,55 dan 0,59 gacha, yirikroq tugunlarda va ko'p sonli tugunlarda tugunni oziqlantiruvchi tomirda IR 0,39 – 0,44 doirasida qayd etilgan. Bu faol tugunlarda kuchli qon ta'minotini anglatadi va bachadon miomasining proliferativ turidan dalolat beradi. 1b guruhga kiritilgan homiladorlarda tugunlarda IR nisbatan yuqori, 0,64 – 0,69 chegarasida bo'lgan, bu oddiy noproliferativ tugunlarga xos.

3-a guruhdagi isitmasi chiqqan va tugunlarning lokal og'riqlari kuzatilgan 2 nafar bemorda IR yuqori bo'lgan (0,71 va 0,73), bu tugunning oziqlantirilishi buzilganidan dalolat beradi. Klinik-laborator

va dopplerometrik tekshiruvlar ma'lumotlarini hisobga olib, bunday bemorlarga kesarcha kesish amaliyoti o'tkazildi va keyin tugunlar enukleasiyasi bajarildi. Shunday qilib, homiladorlik paytida miomatoz tugun oziqlantirilishining buzilishi doim ham tegishli manzarani ko'rsatmaydi. Tugun atrofida va ichidagi qon oqimini aniqlash uchun dopplerometriyani qo'llash uning buzilganini aniqlash, tashhisni aniqlashtirish va to'g'ri davolash taktikasini tanlash imkonini beradi.

Miomatoz tugunlar oziqlanishining buzilishi belgilariga ega bo'lmagan boshqa homiladorlar konservativ usulda davolandi, unga tokolitiklar, dezagregantlar kiritilgan bo'lib, bu bachadon tonusining me'yorga kelishi va og'riqlarning yo'qolishiga yordam berdi.

Homilador bachadon va miomatoz tugunlarni dinamik ul'tratovushli kuzatish shuni ko'rsatdiki, 1-b kichik guruhda tugunlar soni va o'lchamlari kattalashmagan. 1-a kichik guruhda tugunlar o'lchamlari 12 nafar (33,3%) homilador 1,5-2 baravar kattalashgani qayd etildi, ayniqsa gestasiyaning 20-haftasidan keyin. Tugunlar sonining 2-3 dan 5-7 tagacha ko'payishi 5 nafar ayolda (13,9%) kuzatildi. Shunga ko'ra,

1-a kichik guruhdagi ayollar proliferativ turga, 1-b kichik guruhdagi ayollar esa – oddiy noproliferativ turga kiritildi. Reproktiv yo'qotishlar chastotasi 1-a kichik guruhda 8 (22,2%), ni tashkil qildi, bu 1-b kichik guruhga nisbatan 1,4 baravar ko'p, ikkinchi guruhda bitta tugunli ayollar 6 (15,7%).

Bachadon miomasida tug'dirish usullari. Tekshirilgan 60 nafar homiladorlarda tug'ruq yakunlari qiziqish uyg'otdi. 55 nafar ayolda homiladorlik shoshilinch tug'ruq, 5 nafar ayolda – muddatidan oldin tug'ruq bilan yakunlandi. Hamma 60 nafar ayol kesar kesimi usulida tug'dirildi (4-jadval). Rejali operatsiyalar 43 holatda (71,7%) o'tkazildi.

Rejali operatsiyalarga ko'rsatmalar – 35 yoshdan katta homiladorlarda mioma mavjudligi va birinchi tug'ruq, ko'p sonli bachadon miomalari, placentaning pastda joylashishi, bachadon rivojlanishidagi anomaliyalar, homilaning ko'ndalang joylashishi, bachadonning morfofunktsional' yaroqsizligi – bachadonda chandiqlarning ingichlanishi, homilaning tos bilan kelishi, yuqori darajadagi miopiya. Shoshilinch kesar kesimi operatsiyasiga ko'rsatmalar: placentaning ko'chishi, klinik tor tos – pel'vio-kranial' disproporsiya, miomatoz tugun oziqlanishining buzilishi va infeksiya yuqishi, homila tomonidan ko'rsatmalar – homila distressi; hammasi bo'lib 17 (28,3%) holat.

4-jadval

Tekshirilgan ayollarda operatsiya yo'li bilan tug'dirishga ko'rsatmalar

Operatsiyaga ko'rsatmalar	abs	%
35 yoshdan katta ayollarda birinchi tug'ruq	11	18,3%
Ko'p sonli bachadon miomasi	13	25,0%
Placentaning pastda joylashuvi	4	6,7%
Placentaning ko'chishi	1	1,7%
Bachadonda chandiqlar	5	8,3%
Bachadon rivojlanishining anomaliyasi	2	3,3%
Gipertenziv sindromlar	2	3,3%
Yuqori darajadagi miopiya	1	1,7%
Pelvio-kranial disproporsiya	9	15,0%
Homilaning tos bilan kelishi	6	10,0%
Homilaning ko'ndalang kelishi	1	1,7%
Mioma tugunining nekrozi	2	3,3%
Homila distressi	3	5,0%
Jami	60	100%

Operasi ko'lami asosan 54 nafar (90,0%) ayolda a'zoni saqlab qolishga qaratilgan, chunki homila olingandan keyin ushbu bemorlarning hammasiga konservativ miomektomiya bajarilgan.

Faqat 6 nafar (10,0%) ayolda ortiqsiz bachadon amputatsiyasi bajarilgan, bunga operatsiya paytida yuzaga kelgan asorat – bachadon gipotoniyasi yuzaga kelgani sabab bo'lgan. Yuzaga kelgan asoratni hamda ayollarning yoshi 40 dan oshganini hisobga olib, ularga ortiqsiz NAM operatsiyasi bajarilgan. Ushbu bemorlarning hammasida ko'p sonli mioma bo'lgan, homiladorlik davrida bachadon ul'tratovushli tekshiruvda yangi tugunlar paydo bo'lgani aniqlangan

(1b-guruh). Ta'kidlash joizki, operatsiya paytida aniqlangan tugunlar soni homiladorlik davridagi UTTda ko'ringan tugunlardan ko'proq edi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning og'irligi va bo'yi hamda ularning Apgar shkalasi bo'yicha tug'ilgan paytdagi holati umuman olganda homiladorlik davriga muvofiq kelgan. Faqatgina 2-guruhdagi 7 nafar (11,7%) homilador ayol tuqqan chaqaloqlar og'irligi birinchi darajali gipotrofiyaga mos kelgan. Tugun oziqlanishining buzilishi sababli muddatidan oldin tug'il chaqaloqlar (2) esa parvarishlashning ikkinchi bosqichiga o'tkazildi (5-jadval).

5-jadval

Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning vazn-bo'y ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Nazorat guruhi n=24	3-guruh n=60	
		3-a kichik guruh n= 28	3-b kichik guruh n= 32
Jg'irligi	3322,8±28,76	2991,1±94,06*	3214,4±61,02
Bo'yi	51,7±0,21	50,0±0,67*	50,3±0,21

Izoh: - * nazorat guruhiga nisbatan ishonchli

Shunday qilib, miomali homiladorlarda homiladorlik va tug'ruq kechishining tahlili shuni ko'rsatdiki, homiladorlik davrida bachadon miomasining mavjudligi, o'sishi va tugunlar sonining ko'payishi homiladorlik va tug'ruqning kechishiga, yangi tug'ilgan chaqaloqlarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ul'tratovushli tekshiruvlar tugunlarning plasentar maydonga nisbatan joylashuvini aniqlash imkonini berdi. Tugunlar ko'proq bachadon tanasida, plasentar maydondan uzoqda (93,4%), faqat 4 holatda (5,6%) – plasentar maydonning chetida joylashgan. Bu shuni ko'rsatadiki, homila tuxumining yopishishi va plasentasiya jarayoni qon aylanishi yaxshiroq bo'lgan va bachadon devorlari deformatsiyalanmagan uchastkalarda sodir bo'ladi. Demak, homila tuxumi bachadon devorining qon bilan eng yaxshi ta'minlangan shilliq pardaga yopishadi. Biroq, shu bilan birga, plasentar maydon qon oqimi bilan eng ko'p ta'minlanganiga qaramay, homiladorlik davrida yangi

tugunlarning paydo bo'lishi qon oqimi pasaygan va qon tomirlari kamroq bo'lgan joylarda yuz beradi.

Bunday miomatoz bachadonning homiladorlikka ziddiyatli ta'sirlanishi gestasiyadan oldin tekshirish va miomani konservativ davolash zaruratidan dalolat beradi, bu asoratlarning chastotasi va operativ tug'ruqlar sonini kamaytirishi mumkin.

Tadqiqot natijalarining ko'rsatishicha, homiladorlarda miomatoz tugunlarning proliferativ turi uchun angiogenez oshishi va IR pasayishi xos bo'lib, homiladorlik tugunlarning o'sishi va sonining ko'payishiga olib keladi. Miomatoz tugun oziqlanishi buzilishini tashhislash va jarrohlik yo'li bilan davolash masalasini hal qilish uchun eng samarali usul nafaqat UTT, balki tugun qon oqimini rangli doppler xaritalash usuli orqali dopplerometriya ham hisoblanadi.

Tug'ruqdan keyingi davrning kechishi va kesar kesimi vaqtidagi miomektomiyaning uzoq muddatli natijalari. Biz tug'ruqdan keyingi davrning kechishi va kesar kesimi vaqtidagi miomektomiyaning uzoq

muddatli natijalarini o'rgandik. Tug'ruqdan keyingi davrning kechishi bachadon involyusiyasining sust kechishi bilan xarakterlanib, sukrovichli loxiyalar ajralishi davomiyligining uzayishiga olib keldi. 12 holatda bachadonning subinvolyusiyasi klinik simptomlari kuzatildi, bu uterotonik preparatlar tayinlashni taqozo etdi. Faqatgina 5 (8,3%) holatda tug'ruqdan keyingi davr tana haroratining ikki kun davomida subfebril darajaga ko'tarilishi bilan asoratlandi. Ul'tratovushli tekshiruv endometritga xos manzarani ko'rsatdi, bu bakteriyaga qarshi terapiya va uterotoniklarni kuchaytirish uchun ko'rsatma bo'ldi. Tuqqan ayollar tug'ruqdan keyin 7-kunida chiqarib yuborildi.

Umuman olganda, aksariyat ayollarda tug'ruqdan keyingi davr asoratlarsiz kechdi, hamma ayollar 6-7 sutkada uyiga ketdi, bu jarrohlik yo'li bilan tuqqan miomasiz ayollarga qaraganda ikki sutkaga ko'p.

Biz tadqiqotning tug'ruqdan 5-18 oydan keyingi uzoq muddatli natijalarini o'rgandik. Barcha ayollar bolalarini ko'krak suti bilan emizgan. Hayz sikli tug'ruqdan keyin 3-10 oy ichida tiklangan va bunda ayollar hayz davriyligining buzilishi yoki ko'p qon ketishini kuzatmagan.

Tahlil shuni ko'rsatdiki, bachadonda takroriy UTT o'tkazganda, miomektomiya (ME)dan keyingi birinchi yil davomida 55 (91,7%) ayolda ul'tratovush ko'rsatkichlari normadan chetlashmagan. Faqat miometriyda jarrohlikdan qolgan chandiqlarga xos exosignallar aniqlangan. Biroq, jarrohlik amaliyotidan o'tgan 60 nafar ayolning 5 nafarida (8,3%) ME dan keyin 8-10 oy o'tgach takroriy UTT natijalari miometriyda yangi tugunlarning paydo bo'lganini ko'rsatdi. Bu ularni qayta tekshiruvdan o'tkazish va uch oy davomida esmiya preparatini tayinlash uchun ko'rsatma bo'ldi.

Shunday qilib, bachadon miomasiga chalingan ayollarda homiladorlikning kechishi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Mioma ko'proq takror homiladorliklarda, akusherlik anamnezi reproduktiv

yo'qotishlar tarzida og'irlashgan ayollarda uchragan. Mioma ko'proq akusherlik anamnezi og'irlashgan, takroriy homilador ayollarda uchragan va ularning anamnezida reproduktiv yo'qotishlar qayd etilgan. Miomali bemorlarning anamnezida homiladorliklari soni nazorat guruhi bilan deyarli farq qilmagan. Ammo bepushtlik anamnezida faqat miomali ayollarda kuzatilgan. Reproduktiv yo'qotishlar soni 3-guruhda 18,9%ni tashkil qilgan bo'lsa, nazorat guruhida bunday holat qayd etilmagan.

Yagona oddiy mioma tugunida homiladorlik yengilroq, qiyinchiliklarsiz kechgan. Faqat tugunning intensiv o'sgan holatlarda asoratlar yuz bergan. Tugunlar o'lchamlari va sonining ortishi bilan xarakterlanadigan proliferativ miomada homiladorlik gipertenziya, pielonefritning kuchayishi kabi asoratlar bilan kechgan. Homiladorlik shuningdek, bola tashlash xavfi, bachadon tonusining oshishi va homila harakat faolligining oshishi bilan asoratlangan. Ikki holatda tugun oziqlanishining buzilishi aniqlangan bo'lib, bu muddatidan oldin jarrohlik yo'li bilan tug'dirib olish uchun ko'rsatma bo'lgan.

Proliferativ miomada homiladorlik oddiy miomaga qaraganda ko'proq reproduktiv yo'qotishlar bilan yakunlangan. Miomada tug'ruq usuli sifatida ko'pincha kesar kesimi va keyingi miomektomiya (ME) amalga oshirilgan. Ammo, 10% holatlarda tug'ruq bachadon gipotoniyasi bilan og'irlashgan. Bunday hollarda operatsiya hajmi kengaytirilib, bachadonni ortiqsiz amputatsiya qilishga to'g'ri kelgan. Oddiy miomali ayollarda bolalarning og'irligi va bo'yi ko'rsatkichlari nazorat guruhidan deyarli farq qilmagan. Ammo proliferativ miomada bu ko'rsatkichlar oddiy miomaga qaraganda biroz past bo'lgan.

Xulosalar: 1. Bachadon miomasi homiladorlik kechishiga va tug'ruqqa ta'sir ko'rsatadi;

2. Proliferativ mioma turida homiladorlik miomatoz tugunlar soni ko'payishiga va o'lchamlarining kattalashishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Акушерство. Национальное руководство. Под ред. Айламазяна Э.К., Кулакова В.И., Радзинского В.Е., Савельевой Г.М. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2021.
2. Зиганшин А.М., Кулаковский В.А., Латыпова Р.Р. Случай успешной консервативной миомэктомии больших размеров во время беременности. Практическая медицина. 2017; 7: 170
3. Муратова, Н. Д. "ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ С МИОМОЙ МАТКИ." ООО «Махлийо-шифо» & V: 44.
4. Chill H.H., Karavani G., Rachmani T., Dior U., Tadmor O., Shushan A. Growth pattern of uterine leiomyoma along pregnancy. BMC Womens Health. 2019; 19(1): 100. <https://dx.doi.org/10.1186/s12905-019-0803-5>.
5. Egbe T.O., Badjang T.G., Tchounzou R., Egbe E.N., Ngowe M.N. Uterine fibroids in pregnancy: prevalence, clinical presentation, associated factors and outcomes at the Limbe and Buea Regional Hospitals, Cameroon: a cross-sectional study. BMC Res. Notes. 2018; 11(1): 889. <https://dx.doi.org/10.1186/s13104-018-4007-0>.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000